

A LOOK AT CHOLPON'S WORK

Djaksilikova Aygerim

Nukus State Pedagogical Institute, Faculty of Turkish Languages,
Kazakh language and literature, 2nd year student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12663884>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2024

Accepted: 04th July 2024

Online: 05th July 2024

KEYWORDS

Muhammad Yusuf,
Cholpan, Turkestan, nation,
patriotism.

ABSTRACT

This is in Cholpon's article patriotism in the spirit of a path illuminated by life and creativity, and another of our writers and poets. Cholpon reported an opinion about the word being launched.

ВЗГЛЯД НА ТВОРЧЕСТВО ЧОЛПОНА

Джаксиликова Айгерим

Нукусский государственный педагогический институт, факультет турецкого языка,
казахского языка и литературы, студент 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12663884>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2024

Accepted: 04th July 2024

Online: 05th July 2024

KEYWORDS

Мухаммад Юсуф, Чолпан,
Туркестан, нация,
патриотизм.

ABSTRACT

Это в статье Чолпона патриотизм в духе освещенный жизнь и креативность путь, и другой наших писателей и поэтов В Чолпону сообщил мнение о слово запускается.

Шепердс творчество, жизнь путь, мировоззрение всем нам это пример. Поэт наша литература на поле особенный один душа с Войдите пришел Молодой быть несмотря ни на что из тайны литературы информированный был писатель его «Литература надур» статья с художественный творения общество в его жизни важность так много большой что показывая дал, Никто двигаться без остановки застойный нашему телу, нашему телу вода-воздух ни один до необходимый если да, то жизнь разные по пути черный прачечная с грязный наша душа так много для литература Это необходимо." Этот статья писатель десять Семь в возрасте написано

Шепердс из этого следующий другой работает от себя предыдущий и от себя следующий период литература между это мост. Это классика литература своим традициям лояльный остальные без подарок современный Узбекский литература и его первые кирпичи для фундамента положить Его сердце лирический традиции» позже Ойбек, Хамид Олимджон, Миртемир, Эркин Вахидов, Абдулла Орипов своему творению

собственный эффект показал. Известный Литературовед Ученый Шарафиддинов этот день Узбекский литературный язык, конечно Пасти утверждает, что это язык. Из истории Известно, что он поэт жил период так много спорный Туркестан будущее решение быть период был Вот и все в то время Пасти собственный время политика стихи через Людям доставленный пытался дать:

Запрошено к языкам кровь бег
Вакантный к души вход.
Тернистый детские сады оспа видел
Верно Путь определенно один прохождение.
Существа моей душе коснулся в днях

Выше каждый из кумиров нить вселенная к смыслу иметь В этом поэт своей родины с начала прохождение колония дни видя Для него извини Из сердца счастливый кажется, больно. Но так хоть и от независимости надеяться не ломается, справедливость один неостанавливаемый один день решение найти знает Существа его душа сидит если и Хак Путь определенно один он говорит поэт

Колония период наши жизни другой писатели иначе изображение изображений с те, кто представляет Включая Приятный его,, Аждаб « Эрмас » в повести «... народ с начала проведение тирания дни в небе разбросанный уход облако, колонист состояние пока вода на лице немного от эффекта треснутый уход возможный был пузырь такой как депозит называется ". Известный современный наш поэт Абдулла Орипов пока Шура правительства рука под был зависимый наши люди золото к рыбе сравнивает Без свободы, без свободы пруд собственный Он считает его своей Родиной, своим мужем что он действовал не для один существо пейзаж с описание дам.

Он первый нация судьба глубокий понял, государство политика хороший понял людей к солидарности приглашенный и их чувства поэзия через доставленный отдал литературы новый края созданный, настоящий Узбекский литературный языка формирование собственный работает с вклад добавлен является писателем. Его сегодняшний новый Узбекистан в его жизни место несравнимо. Известен продолжительность жизни его имя скажем, творчество запрещающий класть были и рабочие места. Чолпин в 1956 году имя оправдано. Однако это состояние ему творческий как учеба-учеба давать возможность не дал Сегодняшний Узбекский в литературе Чолпин звезда лампа блестящий Он все соотечественники в сердце навсегда и жив. Мухаммад Юсуф Чолпан о так пишет:

Если он умрет сам умрет
Слово не умрет.
Всегда живой спуск поэты.
Настоящий поэта могила не будет
К сердцу захоронения оригинальный поэты.
Если не терять учат мне
Шепердс видеть Покажите мне мне

Наша страна в истории хороших дел каждый, кто оставил после себя имя персона прошлое, сделал работы на нас является ценным. Их жизнь с дороги урок брать самоотверженный персона существование жить все мы для большинство верно дорога Считается.

References:

1. С. Мирзаев «20 век. Узбекский литература», «Новая век поколения» Ташкент-2015
2. Чолпон сказал: «Я снова получил это моя установка», «Г. Гулам в честь литература и искусство издательство «Ташкент-1991».
3. Чолпон «Булагок». на руках», «Пастух в чем Издательство творческий дом «Ташкент-2007»